

Sensor capacitivo flexível para detecção tátil utilizando Ecoflex

Adriel Luiz Marques
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2799-2412

Alcimar B. Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Renato Santos Carrijo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8692-1067

Resumo — O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das maiores causas de morte e incapacidade no mundo. Uma rotina de tratamento é essencial para promover a reabilitação de pacientes com AVC, de modo que o uso de robôs é uma ferramenta importante para promover atividades de reabilitação com alta intensidade e repetibilidade. Portanto, este artigo apresenta o desenvolvimento de um sensor flexível (soft sensor) capacitivo para detecção tátil que pode ser implementado para auxiliar no controle de robôs flexíveis utilizados em tarefas de reabilitação. Sensores construídos com o princípio capacitivo são recomendados por apresentarem boa resposta em frequência e alta resolução espacial, embora sensores resistivos sejam mais fáceis de implementar. O sensor proposto é composto por dois eletrodos de folhas de cobre laminadas (largura de 0,0635 mm), duas camadas externas de suporte feitas com Ecoflex 00-30 e uma camada dielétrica feita com Ecoflex 00-30 e açúcar para aumentar sua porosidade. Os resultados experimentais demonstram que o sensor proposto pode detectar objetos com massas variando de 1 a 20 g. No entanto, o sensor possui alta sensibilidade aos objetos ao seu redor, o que dificulta sua implementação.

Palavras-Chave — Sensor Capacitivo; Sensor Tátil; Soft robotics; Soft sensor.

I. Introdução

Uma das maiores causas de morte e incapacidade no mundo é o acidente vascular cerebral (AVC). Um AVC ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, limitando o fluxo de oxigênio e glicose, o que causa danos às células do sistema nervoso central. De acordo com dados da ONU, 6 milhões de pessoas morrem devido a AVC a cada ano no mundo [1]. Além disso, cerca de 40% dos pacientes recuperados são afetados por sequelas, principalmente relacionadas a déficits visuais e motores [2].

Uma rotina de tratamento é utilizada para promover a reabilitação de pacientes com sequelas de AVC, que varia desde intervenções cirúrgicas até tratamento clínico e, posteriormente, tratamento de fisioterapia. Tradicionalmente, o tratamento fisioterapêutico depende da ajuda de um fisioterapeuta profissional que indica e avalia as estratégias para o paciente [2]. Nesses casos, o uso de sistemas robóticos pode ser importante no tratamento, pois permite a execução de atividades com alta intensidade, repetibilidade, precisão e consistência [3].

O uso de robôs tradicionais (rígidos) em tarefas de reabilitação é complexo, uma vez que a maioria desses dispositivos requer que as articulações biológicas estejam alinhadas com as articulações do robô e apresenta baixa flexibilidade, o que diminui o conforto e a segurança dos pacientes [4], [5]. Portanto, o uso de robótica flexível nessas tarefas é útil, pois estes mecanismos não possuem articulações rígidas e são capazes de se conformar à superfície do membro do paciente sem causar danos [6]. No

entanto, o projeto de sensores para robôs deste tipo é complicado, pois robôs flexíveis muitas vezes possuem superfícies complexas que são difíceis de cobrir e obter dados com sensores tradicionais. Nesses casos, o uso de sensores feitos com materiais flexíveis e integrados aos corpos dos robôs flexíveis poderia superar o desafio da forma complexa e aumentar a capacidade sensorial do robô [7].

Os dois princípios mais utilizados para o desenvolvimento de sensores táteis flexíveis são os resistivos e os capacitivos. Sensores táteis piezo-resistivos variam sua resistência quando uma força ou pressão externa é aplicada. A detecção piezo-resistiva é robusta contra ruídos e fácil de implementar, mas é fortemente afetada por histerese, resultando em uma baixa resposta em baixas frequências [8], [9]. Sensores táteis piezo-capacitivos alteram sua capacitância por meio de mudanças mecânicas na geometria do capacitor causadas por forças externas. Sensores capacitivos apresentam uma boa resposta em frequências e alta resolução espacial, embora sejam mais suscetíveis a ruídos externos [9].

Portanto, este artigo apresenta o desenvolvimento de um novo sensor capacitivo flexível para detecção tátil usando Ecoflex e uma folha laminada de cobre. Na seção II é apresentado o projeto do sensor, na seção III a fabricação do sensor, na seção IV é apresentada a avaliação experimental do sensor e na seção V são discutidos os resultados. Finalmente, na seção VI, é apresentada a conclusão sobre o sensor.

II. Projeto do Sensor

O sensor capacitivo é composto por cinco camadas: dois eletrodos, um dielétrico e duas camadas de material de suporte (Fig. 1). Os dielétricos são compostos por uma folha laminada de cobre (largura de 0,0635 mm) cortada em quadrados de 20 mm.

Fig. 1. Sensor flexível capacitivo, visão frontal. A camada dielétrica está em azul, os eletrodos em amarelo e a camada de material de suporte em cinza.

A camada dielétrica é composta por uma mistura de Ecoflex 00-30 na proporção de 1:1 e cubos de açúcar para

obter um material poroso. O template de açúcar é utilizado porque é mais barato, seguro e mais fácil de ser removido do que templates sacrificiais alternativos, como microesferas de poliestireno [10]. Por fim, a camada de material de suporte é composta exclusivamente por Ecoflex 00-30 na proporção de 1:1.

Para obter camadas de tamanho específico, foram projetados e impressos dois moldes em uma impressora 3D utilizando o polímero de acrilonitrila butadieno estireno (ABS). O primeiro molde, utilizado para produzir o dielétrico, possui um quadrado interno de 30 mm em cada lado e uma largura de 1 mm (Fig. 2). O segundo molde, utilizado para montar todo o sensor, possui um quadrado interno de 30 mm em cada lado e uma largura total de 4 mm (Fig. 3).

Fig. 2. Molde de camada dielétrica. Design impresso em ABS com uma impressora 3D.

Fig. 3. Molde para construção final do sensor. Design impresso em ABS com uma impressora 3D.

O sensor de pressão proposto é um capacitor de placas paralelas. Portanto, sua capacitância pode ser calculada como (1):

$$C = \epsilon \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (1)$$

Onde C é a capacitância do sensor, ϵ_0 é a constante dielétrica no vácuo, ϵ é a constante dielétrica da camada

dielétrica (porosa de Ecoflex), A é a área superficial dos eletrodos de cobre e d é a distância entre os eletrodos. Quando uma força externa é aplicada ao sensor, a distância entre os eletrodos diminui, resultando em um aumento na capacitância (Fig. 4).

Fig. 4. Variação da capacitância de acordo com a força externa. Quando uma força externa é aplicada, a distância d entre os eletrodos diminui e a capacitância aumenta.

III. Fabricação do Sensor

Os eletrodos são feitos inicialmente cortando-se a folha de cobre em quadrados de 20 mm. Em cada eletrodo é deixado um pequeno pedaço de cobre (comprimento de 20 mm e largura de 2 mm), semelhante a um fio, para ser usado na medição da capacitância do sensor externamente (Figura 5).

Fig. 5. Camada de eletrodo composta por uma folha de cobre laminada cortada em quadrados de 20 mm.

A camada dielétrica é principalmente composta de Ecoflex 00-30, com adição de açúcar para aumentar a porosidade. A fabricação é apresentada na Figura 6. No primeiro passo, partes iguais de Ecoflex e açúcar são adicionadas ao molde 3D (Figura 2), preenchendo sua largura de 1 mm. Em seguida, a mistura é colocada em um forno para curar a 75 °C por 8 minutos. Por fim, o material é removido do molde e imerso em água por 24 horas para dissolver o açúcar, resultando em um material poroso.

Camada Dielétrica

Fig. 6. Processo de fabricação da camada dielétrica. Partes iguais de Ecoflex e açúcar são colocadas dentro do molde e curadas a 75°C por 8 minutos. O material ficou 24 horas imerso em um copo com água para retirar o açúcar.

O último passo na fabricação do sensor é a montagem

(Figura 7). Primeiramente, a camada de suporte inferior é produzida adicionando uma camada de Ecoflex com largura de 1,5 mm ao segundo molde 3D e deixando-a curar a 75 °C por 8 minutos. Em seguida, as quatro camadas restantes (eletrodo inferior, dielétrico, eletrodo superior e camada de suporte superior) são colocadas uma sobre a outra com uma fina camada de Ecoflex entre elas para uni-las. Por fim, o sensor completo é curado a 75 °C por 8 minutos.

Montagem do Sensor

Fig. 7. Processo final de montagem do sensor. A camada de suporte inferior é colocada dentro do molde e curada a 75 °C por 8 minutos. Depois, as quatro camadas restantes são incluídas e o processo de cura é repetido.

O sensor final é um quadrado com dois eletrodos paralelos separados por uma camada dielétrica (Figura 8). Um fio de cobre roxo é soldado ao sensor com estanho para permitir a conexão do sensor com circuitos externos.

Fig. 8. Sensor capacitivo flexível final. Vista superior e frontal.

IV. Avaliação Experimental

Para avaliar o desempenho do sensor de pressão, foi realizado um experimento de medição de pressão. O sensor foi fixado a uma mesa, e um circuito elétrico (Fig. 9) foi preparado para capturar a voltagem do sensor em relação aos pesos conhecidos colocados sobre o sensor.

Fig. 9. Circuito de medição de tensão do sensor, composto por uma placa STM32, um capacitor de 30 pF e o sensor soft.

Um pulso (V_o) é gerado usando o periférico PWM (Modulação por Largura de Pulso) pelo microcontrolador STM32F401CC, e um conversor analógico-digital (ADC) de 12 bits é usado para medir a tensão no sensor capacitivo C_s [11]. A tensão do sensor V_s é dada por (2), e a capacitância do capacitor adicional (C) usado no circuito divisor de tensão é de 30 pF.

$$V_s = \frac{V_o C}{C + C_s} \quad (2)$$

Neste experimento, foram utilizados sete pesos padrão com massas de 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g e 100 g. Cada peso foi colocado separadamente sobre o sensor, e a tensão medida pelo sensor foi armazenada. Devido ao princípio de funcionamento capacitivo do sensor, pequenas alterações nas posições de objetos próximos interferiam na coleta de dados; portanto, em cada medição, o sensor e os objetos no ambiente circundante foram mantidos em posições constantes.

V. Resultados e Discussão

A tensão relativa do sensor ($\Delta V_s / \Delta V_o$) é obtida dividindo-se a tensão do sensor medida quando um peso está sobre o sensor pela tensão do sensor medida quando o sensor está livre de forças externas. Na Figura 10, é apresentada a tensão relativa do sensor associada a oito pesos padrão colocados no centro do sensor.

Fig. 10. Variação relativa da tensão do sensor com os diferentes objetos de massa.

Com o gráfico de tensão relativa (Figura 10), é possível observar a variação de tensão lida pelo sensor de acordo com o peso colocado sobre ele. Para objetos com massas inferiores a 20 g, a curva de tensão relativa é aproximadamente linear. No entanto, para massas superiores a 20 g, o sensor atinge seu limite de operação e não fornece dados significativos.

Observando os dados dentro dos limites de operação do sensor (0 a 20 g), é possível verificar a alta linearidade dos dados (Figura 11). A regressão linear dos dados dentro dessa faixa apresenta um coeficiente de determinação de 0,9516, indicando que o modelo de regressão linear é capaz de representar bem a variabilidade dos dados [12].

Fig. 11. Regressão linear dos dados do sensor.

VI. Conclusão

Neste artigo é apresentado o desenvolvimento de um sensor tátil capacitivo para medição usando Ecoflex e chapas de cobre. Nos gráficos apresentados na Figura 10 e Figura 11, é possível observar a resposta da tensão de saída quando objetos de diferentes pesos são colocados sobre o sensor. Para pesos de 1 a 20 g, a resposta do sensor é aproximadamente linear, o que permite seu uso para detectar diferentes pesos nessa faixa.

No entanto, para pesos a partir de 20 g, a resposta do sensor varia pouco com os diferentes pesos medidos, o que indica que um peso de 20 g é o limite superior para o uso do sensor. Portanto, a faixa útil de uso deste sensor é de 1 a 20 gramas.

Além disso, com o desempenho do experimento, é possível observar que o sensor apresenta alta sensibilidade em relação a objetos próximos a um raio de 10 cm de sua localização. Dessa forma, sua operação é afetada pela variação na posição de objetos ao seu redor, o que dificultaria seu uso em robótica flexível.

Portanto, é possível observar que o sensor desenvolvido neste artigo é útil para responder a objetos com massas que variam de 1 a 20 g quando colocados em sua superfície. No entanto, sua resposta a objetos fora dessa faixa é mínima. Além disso, o comportamento do sensor é afetado pela presença de objetos em seu entorno, o que dificultaria sua aplicação em robótica flexível.

- [1] P. G. G. A. Lobo et al., “Epidemiologia do acidente vascular cerebral isquêmico no Brasil no ano de 2019, uma análise sob a perspectiva da faixa etária / Epidemiology of the ischemic cerebrovascular accident in Brazil in the year of 2019, an analysis from an age group perspective,” *Brazilian Journal of Health Review*, vol. 4, no. 1, pp. 3498–3505, 2021, doi: 10.34119/bjhrv4n1-272.
- [2] C. A. de P. Piassaroli, G. C. de Almeida, J. C. Luvizotto, and A. B. B. M. Suzan, “Physical therapy rehabilitation models in adult patients with ischemic stroke sequel,” *Revista Neurociencias*, vol. 20, no. 1, pp. 128–137, 2012, doi: 10.34024/rnc.2012.v20.10341.
- [3] J. Narayan, B. Kalita, and S. K. Dwivedy, Development of Robot-Based Upper Limb Devices for Rehabilitation Purposes: a Systematic Review, vol. 6, no. 1. Springer Singapore, 2021. doi: 10.1007/s41133-020-00043-x.
- [4] P. Polygerinos, Z. Wang, K. C. Galloway, R. J. Wood, and C. J. Walsh, “Soft robotic glove for combined assistance and at-home rehabilitation,” *Rob Auton Syst*, vol. 73, pp. 135–143, 2015, doi: 10.1016/j.robot.2014.08.014.
- [5] X. Cao, K. Ma, Z. Jiang, and F. Xu, “A Soft Robotic Glove for Hand Rehabilitation using Pneumatic Actuators with Jamming Structure,” in *Chinese Control Conference, CCC*, IEEE Computer Society, Jul. 2021, pp. 4120–4125. doi: 10.23919/CCC52363.2021.9550076.
- [6] T. Ashuri, A. Armani, R. Jalilzadeh Hamidi, T. Reasnor, S. Ahmadi, and K. Iqbal, “Biomedical soft robots: current status and perspective,” *Biomedical Engineering Letters*, vol. 10, no. 3. Springer Verlag, pp. 369–385, Aug. 01, 2020. doi: 10.1007/s13534-020-00157-6.
- [7] B. Shih et al., “Design considerations for 3D printed, soft, multimaterial resistive sensors for soft robotics,” *Frontiers Robotics AI*, vol. 6, no. APR, pp. 1–12, 2019, doi: 10.3389/frobt.2019.00030.
- [8] P. Roberts, M. Zadan, and C. Majidi, “Soft Tactile Sensing Skins for Robotics,” *Current Robotics Reports*, vol. 2, no. 3, pp. 343–354, Jul. 2021, doi: 10.1007/s43154-021-00065-2.
- [9] L. Zou, C. Ge, Z. J. Wang, E. Cretu, and X. Li, “Novel tactile sensor technology and smart tactile sensing systems: A review,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 17, no. 11. MDPI AG, Nov. 17, 2017. doi: 10.3390/s17112653.
- [10] S. Wang, Z. Sun, Y. Zhao, and L. Zuo, “A highly stretchable hydrogel sensor for soft robot multi-modal perception,” *Sens Actuators A Phys*, vol. 331, p. 113006, 2021, doi: 10.1016/j.sna.2021.113006.
- [11] STMicroelectronics, “STM32F401xB STM32F401xC,” 2019. [Online]. Available: www.st.com
- [12] R. C. Blair and R. A. Taylor, *Bioestatística para Ciências da Saúde*, 1a edição. Pearson Universidades, 2013.